

“YOZNING YOLG‘IZ YODGORI” QISSASIDA MUALLIF BADIY NIYATI

Haydarova Zilola Akmal qizi

JDPU o‘qituvchi.

zilola.haydarova.1992@gmail.com

+998915932664, +998995239797

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18042735>

“Odatda, tabiat hodisa va manzaralarining adabiyot va san‘at asarlarida tasvirlanishi peyzaj deb nomlanadi... peyzaj badiiy asarda deyarli hamma vaqt badiiy vazifa bajaradi, ya‘ni asar voqealariga qo‘shimcha toza ruh yoki fikriy teranlik bag‘ishlaydi, asarning ma‘no ko‘lamini kengaytiradi”. [3;55] Asardagi peyzaj tasviri xoh ijobiy, xoh salbiy ko‘rinishda bo‘lsin, uni yanada yaxshiroq anglanishi, ko‘z oldida aniqroq gavdalanishi uchun xizmat qiladi.

Yozuvchi qissada tasviriy vositalardan juda o‘rinli foydalangan. Asardagi ma‘lum epizodik tasvir bir necha o‘rinlarda uchraydi. Bu esa kitobxonni mushohadaga chorlamay qolmaydi. Birgina qabrison tasvirini olaylik. Qabrison tasviri aks etgan asarlar ham talaygina. Jumladan, Abdulla Qahhorning “Dahshat” hikoyasida Unsin bajarishi kerak bo‘lgan shart ham qabrison bilan bog‘liq edi.

“...Unsin xuddi dadasidan katta hayitlik olib bozorboshiga ketayotgan yosh boladay chopqillab, qarshisidan esayotgan shamolga so‘z bermay, ba‘zan irg‘ishlab borar edi; biroq go‘riston ko‘chasiga burilib, salobat bilan tebranayotgan qop-qora kekxa chinor ostida oqarishib turgan sag‘analarni, belgisiz zulmatni ko‘rganida yuragi uvishdi-yu, zovur ko‘prigidan o‘tib, ikki qadam qo‘yganicha to‘xtab qoldi. Dahshat uning yuragiga rahna soldi: Ganjiravon, ota-onasi, dugonalari xayolidan ko‘tarilib, ko‘z oldiga oppoq kafanga o‘ralib sag‘ana va go‘rlar atrofida yelib yurgan arvohlar keldi. Uning eti jivirlashib, sochi boshidagi ro‘molini bir qarich ko‘targanday bo‘ldi. Unsin beixtiyor bir qadam orqaga chekindi, lekin shu ondayoq xuddi o‘likdan qo‘rqmasligini birovga pisanda qilayotganday, baqirib: “O‘likning joni yo‘q! O‘likning joni yo‘q!” - deb olg‘a intildi, shu yugurganicha chinor ostidagi Onhazratim sag‘anasi oldida to‘xtadi; choynak bilan qumg‘onni oyog‘i ostiga qo‘ydi, paranji-chimmatni bir chekkaga tashladi, ichida: “Ko‘pi ketib ozi qoldi”, deb suyundi”. [6]

Unsin xayolida kechayotgan ikki xil o‘ylar yozuvchi tomonidan bir-biriga mahorat bilan zidlantirilgan. Dastlab “hayitlik olgan boladay” sevinayotgan Unsin birdaniga “qop-qora kekxa chinor ostida oqarishib turgan sag‘analarni” ko‘rgach, seskandi. Oppoq kafan, sag‘ana, go‘rlar, arvohlar... Unsinni seskantirdi, qo‘rqdi. Lekin ota-onasiga tezroq yetish, ozodlik tuyg‘usi Unsindagi bu qo‘rquvlarni yengishga sabab bo‘ladi.

O‘tkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari” qissasida ham bir necha o‘rinlarda qabrison tasviri berilgan. Muallif o‘z ijodiy konsepsiyasidan kelib chiqib uni tasvirlagan: “Qabrison jimjit. Faqat yo‘lakning ikki chetida saf tortgan mirzateraklar qabr ustiga bosh eggan farzandlardek onaga orom tilab alla aytadi. Ularning mungli shivirlashi tilovat sadolariga qo‘shilib, yurakni ezuvchi ohangga aylanadi...” [2;6]

Yozuvchi O‘tkir Hoshimov asarlaridagi qabrison tasviri anchagina sokin, mungli, unda qo‘rqinch, dahshat ko‘zga tashlanmaydi. Bahor, ona mehri, ona sevgisi bilan omuxtalashgan holda tasvirlanadi:

“Bahor devorlarning oftobro‘ya etaklaridan boshlanmaydi. Bahor ariqlarning kungay sohillaridan boshlanmaydi. Bahor go‘ristondan boshlanadi. Ilk maysalar mungli do‘ppaygan qabrlar yonboshidan unib chiqadi. To‘ng‘ich chuchmomalar eng avval sukutga cho‘mgan

qabrison ustida ma'yus qo'ng'irog'ini chaladi. Bag'ri qon qizg'aldoqlar birinchi bolib mana shu yerda ochiladi". [2;252]

Har bitta asarda sujet chizig'idan kelib chiqib, qabrison tasvirlangan. Abdulla Qahhor asarlarida erkka tashnalik, ozodlik, xotin-qizlar erk-huquqlari timsoli sifatida ko'rsatilsa, O'tkir Hoshimovning "Dunyoning ishlari" qissasida onaga bo'lgan mehr, sog'inch, sevgi shaklida namoyon bo'ladi. "Dahshat" hikoyasida go'riston tasviridan seskansak, "Dunyoning ishlari" qissasida bu holat ko'zga tashlanmaydi. Aksincha, atrofdagi insonlarimizni yana ham qadrlashimiz, avaylashimiz kerakligini anglaymiz.

Xayriddin Sulton qissa va hikoyalarida ham qabrison tasviri bir necha o'rinlarda keltirilganligini ko'rish mumkin. Yozuvchi, ayniqsa, Adash Karvon hayot yo'lini yoritir ekan, qabrison tasvirini keltiradi:

"Qabrison qishloqning sertuproq dala yo'li boshlanadigan narigi chetida. Nuragan paxsa devor sirtidan sim to'r tutilgan keng yalanglikda ikkita baland tepalik bir-biriga mingashgan. Gir aylana saf tortgan adl teraklarning kumushrang yaproqlari quyoshga ko'zgu tutib yarq-yarq tovlanadi". [4;111]

Qabrison tasvirida muallif uni qishloq chetida joylashganligiga e'tibor qaratadi. Sertuproq dala yo'li, keng yalanglik, bir-biriga mingashgan ikkita baland tepalik, adl teraklar, kumushrang yaproqlar, quyoshga ko'zgu tutib... Yozuvchining estetik maqsadi va peyzaj tasviri birgalikda badiiy tragizmni oshirib ko'rsatishga xizmat qilgan.

"...Badiiy asarda voqelik muayyan badiiy shaklda aks etadi, yangi reallik – badiiy voqelik yaratiladi. Ya'ni san'atkor bir butunlikdan ikkinchi bir butunlikni – uning badiiy modelini yaratadi, hayot material (dispozitsiya)ni badiiy asar (kompozitsiya)ga aylantiradi. Shunga ko'ra, dispozitsiyani kompozitsiyaga aylantira olish iqtidori ijodkor shaxsning tug'ma imkoniyatlari sirasida g'oyat muhim sanalib, iste'dod kuchi uning qay darajada ekani bilan belgilanadi". [1;181]

Darhaqiqat, hayotiy haqiqatdan badiiy haqiqat yarata olish mahorati har bir yozuvchida individual bo'ladi. O'quvchiga qanday yetkazib berish yozuvchining talanti. Tanlangan yo'nalish, badiiy g'oya, ijodiy konsepsiya, tasvir mahorati qanchalik to'g'ri bo'lsa, badiiy asarning yashovchanligi ham umrboqiy bo'ladi. Xayriddin Sulton asarlarining o'qishligini ta'minlagan jihat ham shunda ko'rinadi. Birgina qabrisonning joylashish o'rnini tasvirlash orqali yozuvchi badiiy tasvir vositalaridan o'rinli foydalana olgan. Qabrison darvozasidan kirishi bilan "ko'ngli bir xil bo'lib ketgan" Adash Karvon dilidan o'tkazganlari tabiat tasviri bilan muqoyasa qilingan:

"Azim qayrag'ochlar shoxida ilinib qolgan bitta-yarimta kahrabo barglar o'tgan bahoriga alvido aytib, kuzak shamolida ojizgina titraydi, dov-daraxtlarning ohista shovillashi abadiy sukunatga rahna solib, yolg'iz tabiatgina o'lim bilmasligini ta'kidlamoqchidek, bir zum tinmaydi". [4;111]

Yozuvchi inson umrining so'ngsiz manzillari haqida mushohada yuritir ekan, kontrast usulidan foydalanadi: o'tgan bahor – kuzak shamoli, ojizgina titraydi – dov-daraxtlarning shovullashi, abadiy sukunat – tabiatning o'lim bilmasligi. Bu yerda yozuvchi hayot va o'lim tushunchalarini bir-biriga zidlaydi, ayni paytda ularni ayro qo'llash mumkin emasligiga ishora qiladi.

Hayot va o'lim tushunchalari doim yonma-yon turuvchidir. Hech kim dunyoda abadiy emas. O'lim haq. Barchamiz Allohning huzuriga borguvchimiz. Chin uyimiz, chin makonimiz –

qabrison ekanligini muallif nuqtadonlik bilan kitobxonga yetkazadi: “Mana chin uying. Yelib-yugurib, aylanib-o’rgilib, oxir bir kun yog’och ot minib shu yerga kelasan. Kelasana- u ichkari kirasan. Kirmoq bor-u chiqmoq yo’q”. [4;112].

“Beshak biling, bu dunyo, borcha eldin o’taro,

Inonmag’il molinga, bir kun qo’ldin ketaro.

Oto-ono, qarindosh, qayon ketti, fikr qil.

To’rt ayog’lig’ cho’bin ot, bir kun sanga yetaro”. [5]

Ahmad Yassaviyning yuqoridagi hikmatida ham insonning borar manzili oxiriga ishora qilinadi hamda to’rt oyoqlik cho’bin ot – tobutga hamma minadi deyiladi. Xayriddin Sulton ham yog’och otga minib shu yerga kelasan deganda Ahmad Yassaviy aytmoqchi tobutga ishora qilgan.

Dunyo tashvishlarining aldamchi ekanligi, boy ham, kambag’al ham bir kun shu yerga kelishi, faqatgina xotiramizda insonlarning ezgu ishlari yodimizda qolishiga ishora qilingan.

“Atrof kimsasiz. Qoratollar homush bosh egib turgan qoramtir hovuz sathida bir to’p xazon qalqib yurar, toqqa qaratib solingan uy peshayvoniga guvala taxlab qo’yilgan edi. Tumonat odam, olomon yelkasida lopillagan tobut, so’nggi bor ko’rgani – kampirining sokin, xotirjam, hatto bir qadar ulug’vor chehrasi ko’z o’ngida bir-bir jonlandi. Hovuzni aylanib o’tarkan, yuragi zirqirab, mudhish haqiqatni qayta tan oldi: endi kampir yo’q”. [4;111]

Aslida, yozuvchining ijodiy mahorati ham bosh qahramonning mana shunday ichki kechinmalari, yolg’iz qolgandagi qalb og’riqlarini yoritib berishda tabiat tasviri bilan uyg’un holda bir-butun qilib tasvirlashda ko’rinadi. Dastlab kimsasizlik, qabrisondagi sokinlik tasvirlangan bo’lsa, tumonat odamning tobut ko’tarib kelishi, suyuqli insonini so’nggi manzilga kuzatishi lavhasining o’ziyoq insonda yodgorlik bo’lib faqat yaxshi xotiralar qolishiga ishora qiladi.

Adash Karvon yana bir tan oldi: kampiri endi yo’q, u bilan bog’liq xotiralar, o’tgan kunlari yodgorlik bo’lib qoldi. Qabrison tinchini faqatgina kimdir vafot etishi buzishi mumkin. Chunki odatda kimdir vafot etsagina, olomon qabrisonga keladi. Bu o’rinda ham yozuvchi kontrast usulini qo’llaydi. Sokinlik va shovqin-suron tushunchalari bir-biriga zidlanadi.

Kampirining qabri tasviri ham alohida tahlilni talab qiladi. Chunki Adash Karvon hech bo’lmasa kampirining qabri unutilib ketmasligini, keyinchalik kim bo’lsa ham bir hovuchgina duo qilishlarini chin dildan istaydi. Ana shu istak uni kampiri uchun chiroyli qabr tosh yasatish xohishini uyg’otadi: “Adash Karvon sap-sariq ajriq bosgan so’qmoqdan bir-bir yurib, o’z xilxonasi tarafga o’tdi. Kampirning qabri ikki tup pastak buta shumshayib o’sgan oyoq tomonda edi. Yo’l chetida, jimjimador temir panjara aylantirilgan ko’hna qabr ustidagi marmar lavhada kuz quyoshining arzanda nurlari lip-lip o’ynardi”. [4;112]

Kampirining qabri shunchaki ikki tup pastak butalar orasida yo’q bo’lib ketishini istamaydi. Bir umr dard-alam bilan yashagan kampirining ruhini shu yo’l bilan shod bo’ladi, deya xayol qiladi. Avvaliga umri Adash Karvoni kutish bilan o’tgan, keyinchalik esa tilab-tilab olgan farzandi dog’ida kuygan ayolning qabri hayoti kabi edi. Oddiy, sodda, ko’zga tashlanmaydigandek edi. Ehtimol, Adash Karvon hayotligida ro’shnolik ko’rmadi degan ayolning ruhini shu yo’l bilan shod qilmoqchi bo’lgandir. Kimdir yaqinlarining qabriga kelsa, kampirining ruhi uchun ham bir hovuchgina duo qilar deya o’ylaydi. Chunki insonlar vafotidan keyin ham ularga yetib boradigan yagona narsamiz – duodir. Qabrisonda o’tirib uzoq vaqt tilovat qilgan Adash Karvon bu ko’hna makon – qabrison – mangulik maskani haqida

mushohada qiladi. Yozuvchi Adash Karvonni o'limdan, vafot etishdan qo'rqadigan qiyofada tasvirlamaydi. Uni har doim imon keltiruvchi, dilida va tilida Allohning kalomini unutmaydigan inson sifatida tasvirlaydi:

“Mozorning so'nik manzarasi Adash Karvon dilida – o'lim haq ekaniga hamisha imon keltiruvchi, kun-uzun kun omonatini yeldek kelib, seldek olishini iltijo qiluvchi bir kimsa dilida uyg'otgan poyonsiz g'ashlik va qo'rquvni eng mutaassir suralar ham quvib chiqara olmadi. Bag'riga ne-ne zotlarni jimgina yutib, to'ymas ko'zlarini jimgina yumgan bu ko'hna makon, devor ortidagi tiriklik talvasasiga butkul beparvo, sovuq, g'olibona bir salobat to'kib turar edi”. [4;112]

Har safar qabristonga kimnidir chin manzilga kuzatish uchun borganda Adash Karvonning qayeridir achishar, uning ham mana shunday kuni yaqinlashib kelayotganini his qilar edi. Yuragining bir parchasi – yaqinlarini tuproqqa qo'yib, jimgina uyiga qaytadi. Yuragidagi o'sha parchalar oz-ozdan uzila-uzila tuproqqa ko'mildi, yurak esa toshdek qotdi. Lekin yurak qotmagan, muzalamagan edi. Faqatgina Adash Karvon va odamlar shunday o'ylashar ekan: “Biroq yetti yil muqaddam xuddi shu yerda ko'ksida nimadir jazillab achishdi, zirqirab og'ridi, lovillab yondi – ko'zining oq-u qorasi, suyangan tog'i, salkam ellikka chiqib ko'rgan yolg'iz farzandi Nasibbekni qora yerga berarkan, yuragi tutday to'kildi. Otasi o'lganda uning ko'zi kuydi, onasi o'lganda jigari kuydi, qarindosh-urug'lari o'lganda tomog'i kuydi, tanishlar o'lganda, notanishlar o'lganda dimog'i kuydi, ammo Nasibbek o'lganda, Nasibbegi o'lganda yuragi kuydi, kuyib kul bo'ldi”. [4;113]

Nasibbekning hasratiga chidolmay kampiri ham vafot etdi. Adash Karvon ham o'g'liga, ham kampiriga atab tilovat qiladi, ularni yod etadi. Lekin uning yuragini kuydirgan his – u uchun atab kimnidir biror kalima so'z aytmasligi. Ana shu hisning og'rig'i, azobi Adash Karvonga tun-kun tinchlik bermasdi: “Xilxonaning kunchiqar tomonidagi qo'sh qabr yonida hademay uchinchi paydo bo'ladi. O'lim – barchaga barobar qismat, biror zot qochib qutulgan emas, ammo Adash Karvon o'lgandan keyin hech kimsa qabri tepasida uni bir kalima so'z bilan yod etmaydi – bu o'limdan ham dahshat...” [4;113]

O'lim va tiriklik ziddiyati qissaning bir qancha o'rinlarida keltiriladi. Adash Karvon bola qalbi bilan ilk bor o'limni buvisi Ulug' kampir vafot etganda his qilgan edi. Dastlab bola qalbi bilan nima bo'layotganligini anglamaydi. Lekin keyinchalik tushunib yetadiki, hamma vafot etadi, chin manziliga ketadi: “Mulla bola” bo'lsa-da, u baribir bola edi – otasi yig'lab bag'riga bosganida ham olaquroq izdihom hovlida saf tortganida ham, to'rdagi uyda ko'zlarini yumib yotgan Ulug' buvisining oldiga yetaklab kirganlarida ham sodir bo'lgan musibatni u qadar anglab yetmadi. Faqat otasining yonida hassa tutib, olomon oldiga tushgancha, qishloq chetidagi baland tepalikka chiqib borgandagina shu paytgacha murg'ak nazaridan pinhon bo'lib kelgan dahshatli bir haqiqat ko'z o'ngida yarqirab namoyon bo'ldi: “Odam o'lar ekan. O'lgan odam tuproqqa ko'milar ekan. Eng yomoni, hamma o'lar ekan”. [4;113]

Buvisi o'lganda insonlarning yerga ko'milishini adolatsizlik deb o'ylagan Adash Karvon vaqt o'tgach, bu fikridan qaytdi, uning mag'zini chaqdi. Marhum qabrga qo'yilgach, sovuq tuproq uning dilida yongan alamzadalik otashini sovutar ekan. Yozuvchi marhumning qabrga qo'yilgandan so'ng yaqinlarining ham alam-armonlari biroz sovishiga sabab deya shuni ko'rsatadi. Ammo hamma ham bu ayriliqqa chidashi qiyin. Xayriddin Sulton aynan Oynisa obrazi orqali farzand dog'iga chiday olmagan, qalbidagi alam olovlarini qanday o'chirishni bilmagan ona qiyofasini tasvirlaydi. Farzand sog'inchi shu darajada qiynaydiki, yarim tunda

qabristonga borib, o'g'lining qabrini ochmoqchi bo'ladi. Ong-u shuurini boshqara olmaydigan darajaga kelib qoladi. Hattoki qorong'ilik, qo'rqinch ham unga ta'sir etmaydi: "Ko'roydin, havo sovuq. Qorong'ilik qa'rida hayhotdek bo'lib turgan qabristonga qoqila-surina kirib borarkan, tili bazo'r bismilloga aylana edi. Ko'ngli aldamagan ekan: uzoqdan allaqanday ko'lanka qorayib ko'rindi. U, yuragi orqaga tortib, qadamini jadallatdi, o'ydim-chuqurlardan sakrab-seskanib, ko'lankaga yaqinlashdi. Oynisa, bosh yalang, oyoq yalang, sochlari to'zg'igan, aftodahol, qabrni quchoqlagancha tuproqni timdalab yotardi". [4;118]

Har qanday asar yozilganda yozuvchining o'zi o'sha hislarni tuyishi kerak. Ya'ni "kuydirish uchun kuyish, ardoqlash uchun ardoqlanish shart" (Abdulla Qahhor). Darhaqiqat, insonni yashashga undaydigan tuyg'u – umid. Umid so'ngan kuni insonning ham yashashi tugaydi. Qissa so'ngso'zida yozuvchi hech qanday umidi qolmadi deb hisoblagan Sattorga ham, Adash Karvonga ham qalbidagi umid tuyg'usini anglatadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Adabiyot nazariyasi asoslari/ D.Quronov. – Toshkent: Akademnashr, 2018. – B 181.
2. Dunyoning ishlari: Qissa va hikoyalar / O'tkir Hoshimov. - T.: Yangi asr avlodi, 2019. – B 6.
3. Suvon Meli. So'z-u so'z. "Adabiyot falsafasi"ga chizgilar... - T.: Sharq, 2017. – B55
4. Xayriddin Sulton. Boburning tushlari. Qissalar, hikoyalar, esselar. – T.: G'.G'.ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. 1993. – 272 b.
5. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/turkiy-adabiyot-bostoni-xoja-ahmad-yassaviy.html>
6. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/abdulla-qahhor-1907-1968/abdulla-qahhor-dahshat-hikoya>